

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Boltayev K.J.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

INSULLINGA REZISTENTLIK SINDROMIDAGI GEMOSTAZNING TROMBOSITAR TIZIMI HOLATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/AVGUST